

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062875>

КОМБИНАТОРНАЯ ЗАДАЧА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ОСНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Анварова Дурдона Рустам кизи

Магистрантка 1-курса

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами

Теория и методика обучения и воспитания (начальное образование)

Аннотация: *Статья посвящена обоснованию значимости включения комбинаторных задач в начальный курс математики. Рассматривается влияние таких задач на развитие познавательных способностей младших школьников, включая логическое и комбинаторное мышление, вариативность и умственную самостоятельность. Выделяется роль комбинаторных задач в повышении интереса учащихся к математике и развитию их познавательной активности.*

Ключевые слова: *Комбинаторика, начальная школа, математическое развитие, логическое мышление, комбинаторные задачи, познавательная активность, вариативность мышления, перебор вариантов, обучение математике, развитие школьников.*

Annotatsiya: *Maqola dastlabki matematika kursiga kombinatsion masalalarni kiritish muhimligini asoslashga bag'ishlangan. Bunday vazifalarning boshlang'ich maktab o'quvchilarining kognitiv qobiliyatlarini, shu jumladan mantiqiy va kombinatsion fikrlash, o'zgaruvchanlik va aqliy mustaqillikni rivojlantirishga ta'siri ko'rib chiqiladi. O'quvchilarning matematikaga bo'lgan qiziqishini oshirish, bilish faolligini rivojlantirishda kombinatsion masalalarning o'rni ko'rsatilgan.*

Kalit so'zlar: *Kombinatorika, boshlang'ich maktab, matematik rivojlanish, mantiqiy fikrlash, kombinator masalalari kognitiv faollik, fikrlashning o'zgaruvchanligi, matematikani o'qitish, variantlarni sanab o'tish, maktab o'quvchilarini rivojlantirish.*

Annotation: *The article is devoted to substantiation of the importance of including combinatorial problems in the initial course of mathematics. The influence of such problems on the development of cognitive abilities of primary school students, including logical and combinatorial thinking, variability and mental independence is considered. The role of combinatorial problems in increasing students' interest in mathematics and developing their cognitive activity is highlighted.*

Key words: *Combinatorics, primary school, mathematical development, logical thinking, combinatorial problems, cognitive activity, variability of thinking, enumeration of options for teaching mathematics, development of schoolchildren.*

По решению Президента Республики Узбекистан В нашей стране математика определена как одно из приоритетных направлений развития науки в 2020 году. За прошедший период был проведен ряд системных работ, направленных на вывод математической науки и образования на новый качественный уровень:

во-первых, созданы необходимые условия для приглашения соотечественников-математиков, работающих в передовых научных центрах, и для проведения международных научных исследований;

во-вторых, введена система поощрения труда нашей молодежи, победителей международных научных олимпиад, и их наставников; в-третьих, в целях обеспечения взаимной интеграции высшего образования и научных исследований Академия наук В.И. Построено новое современное здание Математического института им. Романовского (далее Институт). В полтора раза увеличено финансирование фундаментальных исследований в области математики, за счет бюджетных средств закуплены суперкомпьютер, современная техника и оборудование;

в-четвертых, введен стажёрское исследовательский институт как первичный этап подготовки кадров с научной степенью; в-пятых, вопрос оперативного устранения приоритетных проблем в сфере науки, усиления интеграции науки, образования и производства.

В целях определения на правительственном уровне создан Республиканский совет по науке и технологиям под председательством Премьер-министра Республики Узбекистан. В то же время ряд нерешенных вопросов в области указывают на необходимость реализации мер, направленных на повышение качества образования и эффективности научных исследований в области математики. [5]

Комбинаторные задачи играют значительную роль в развитии учебной деятельности младших школьников. Они развивают у детей аналитическое мышление, навыки перебора вариантов и обобщение, что важно для их интеллектуального и творческого развития. Комбинаторные задачи как одного из инструментов развития основ учебной деятельности младших школьников. Она выделяет несколько ключевых аспектов их использования в образовательной практике. Такие задачи учат детей работать с системами перебора возможных вариантов и искать оптимальные решения, что развивает аналитическое и логическое мышление.[1]

Введение в курс математики начальных классов целесообразно подобранных задач, направленных на активизацию опознавательной деятельности, будет способствовать как повышению качества знаний, так и более интенсивному математическому развитию младших школьников. Примером подобных заданий являются комбинаторные задачи.

Комбинаторика- область математики, в которой изучаются вопросы, связанные выбором из некоторого множества подмножеств, обладающих теми или иными свойствами, и упорядочением элементов множества. Этот раздел приобрел особое значение в связи с использованием его в математической логике, вычислительной технике. Комбинаторные задачи имеют большую пропедевтическую ценность [10].

Во-первых, комбинаторные задачи служат средством формирования развития обобщенных интеллектуальных умений: сравнивать объекты,

классифицировать, обобщать наблюдаемые явления, выделять существенные признаки и отсеивать их от несущественных.

Во-вторых, комбинаторные задачи способствуют развитию комбинаторного мышления, в частности такого качества, как вариативность направленность мыслительной деятельности ученика на поиск различных решений задачи [11].

В-третьих, комбинаторные задачи дают возможность проявить в учении умственную самостоятельность и инициативность, что является необходимым условием для создания интереса к содержанию обучения и к самой учебной деятельности, без которых немислима познавательная активность учащихся [3].

В них рассматриваются различные комбинации из заданных объектов, удовлетворяющие определенным условиям. Особенность комбинаторных упражнений заключается в том, что они имеют не одно, а несколько решений и при их выполнении учащимся необходимо осуществлять перебор решений в рациональной последовательности с тем, чтобы быть уверенным, что рассмотрены все случаи и не пропущен ни один из них. При решении таких задач важна сама операция, сам процесс практического составления комбинаторных соединений, а не подсчет их числа. Важно, чтобы учащиеся увидели и осознали возможность составления нескольких комбинаций и нашли рациональный способ их перебора.

Состав числа в пределах 10. Смысл действий сложения и вычитания. Большинство задач этого этапа основывается на знании состава однозначного числа – на умении представить число разными способами в виде суммы других чисел, причем соблюдается принцип перевода предметных действий на язык математических символов и наоборот.

1. «Чашки». Помоги расставить 5 чашек на 3 полки разными способами так, чтобы на каждой полке стояли чашки.

1 2 2

1+2+2

2 1 2

2+1+2

$$2\ 2\ 1 \qquad 2+2+1$$

$$3\ 1\ 1 \qquad 3+1+1$$

$$1\ 3\ 1 \qquad 1+3+1$$

$$1\ 1\ 3 \qquad 1+1+3$$

Вывод: от перестановки слагаемых сумма не меняется.

2. Запиши значения выражений $2+1$, $3-1$, $3-2$.

Какие цифры использованы для записи чисел? Запиши все возможные перестановки этих цифр, без повторов. Подчеркни ту запись, которая обозначает отрезок чисел, стоящих по порядку, в обратном порядке.

$$3\ 2\ 1 \qquad 2\ 1\ 3 \qquad 1\ 2\ 3$$

$$3\ 1\ 2 \qquad 2\ 3\ 1 \qquad 1\ 3\ 2$$

3. Состав чисел в пределах 20.

а) составь все возможные суммы из двух чисел, используя лишь числа 5,6,7 (порядок слагаемых не принимается во внимание)

$$5 + 5, \quad 5 + 6, 5 + 7, 6 + 6, 6 + 5, 6 + 7, 7 + 5, 7 + 6, 7 + 7$$

б) составь все возможные разности из этих же чисел.

$$6 - 6, 6 - 5, \quad 7 - 7, 7 - 6, 7 - 5, \quad 5 - 5$$

Перестановки из 4,5,6... элементов. Во 2 классе рассматриваются случаи перестановки 4,5,6 элементов, где первые 1,2,3 соответственно элементы фиксируются, а остальные 3 переставляются:

«Раскрась флаги». Задача учителя показать и познакомить детей с эффективными инструментами систематического перебора – таблицами и графами. Эта работа поможет создать мотивацию для изучения дерева возможностей.

Двузначные и трехзначные числа.

1. Запишите числа: 22,24,26, 42,44,46, 62,64,66.

По какому правилу все эти числа собраны в одну группу? По каким признакам можно разбить эти числа на две группы?

- в записи чисел 22,24,26 использованы цифры 2,3,6
- в этих числах по 2 дес., в записи каждого числа цифра 2
- в записи чисел 42,44,46 использованы цифры 2,4,6
- в этих числах по 4 дес., в записи каждого числа цифра 4
- в записи чисел 62,64,66 использованы цифры 2,4,6
- в этих числах по 6 дес., в записи каждого числа цифра 6
- Итак, по какому правилу записали все числа?

В записи двузначных чисел использовали цифры 2,4,6.

- На какие две группы разбиваются эти числа?

22,44,66 – записи использована одна цифра

24,26,42,46,62,64 – в записи разные цифры.

2. Какие трехзначные числа можно составить из цифр 7,0,9, если

- а) цифры в записи числа не повторяются?

7 0 9	9 0 7
7 9 0	9 7 0

4 перестановки, т.к. трехзначное число не может начинаться с 0.

Дети должны усвоить мысль о том. Что перебор вариантов выгодно осуществлять в определенном порядке. Каждую цифру надо фиксировать по очереди в разряде сотен.

- б) цифры в записи числа могут повторяться?

«7»	«9»	«7 и 0»	«7 и 9»	«9 и 0»
\\ 9,7,0				
9 и 7				
777	999	770	779	990
		707	797	909
		700	799	900
			977	
			997	
			979	

- найди наименьшее трехзначное число
- подчеркни наибольшее трехзначное число
- найди число, в котором: **70 дес. 7 ед., 7 дес. 99 ед.**
- какое число подходит к схеме ?
- $*** + * = ***$

Итак, при выполнении только одного задания задействуется весь комплекс мыслительных операций.

Кроме того, в процессе выполнения этого задания школьники повторяют устную и письменную нумерацию, работают над их разрядным составом, обращают внимание на поместное значение цифр, постоянно различают понятия «число» и «цифра». Можно сделать вывод, что систематическое использование комбинаторных задач при изучении тех или иных математических понятий одновременно будет способствовать реализации развивающих и образовательных функций курса «Математика в начальной школе» [3].

Перебор новый метод решения задач для младших школьников. Он дает возможность расширить знания о самой задаче, о процессе ее решения. Целенаправленное обучение решению комбинаторных задач способствует развитию такого качества, как вариативность. Под вариативностью мышления понимают направленность мыслительной деятельности ученика на поиск различных решений задачи в случае, когда нет специального указания на это. В начальном курсе математики можно использовать разнообразные комбинаторные упражнения. Представим несколько классификаций. По степени сложности все комбинаторные задания можно разделить на три группы [7].

Первая включает задачи, которых нужно произвести полный перебор всех возможных вариантов. (Например, расставляя знаки «+» «-» между данными числами 9... 2... 4, составьте все возможные варианты).

Вторая группа состоит из задач, в которых использовать прием полного перебора нецелесообразно и нужно сразу исключить некоторые варианты, не рассматривая их[5].

Пример подобной задачи. Учитель сообщил детям, что он нарисовал в ряд четыре фигуры: большой и маленький квадраты, большой и маленький круги так, чтобы на первом месте находился круг и одинаковые по форме фигуры не стояли рядом. Ученикам предложено отгадать, в какой последовательности расставлены эти фигуры. Всего существует 24 различных варианта расположения этих фигур, и составлять их нецелесообразно, поэтому проводится сокращенный перебор[9].

Составляя эти варианты, ученики находят тот, который был задуман учителем. Третья группа включает задачи, в которых операция перебора производится несколько раз и по отношению к разного рода объектам. Например, три компаньона одной фирмы хранят ценные бумаги в сейфе, на котором три замка. Они хотят распределить между собой ключи от замков так, чтобы сейф мог открываться только в присутствии хотя бы двух компаньонов. Как это можно сделать? [4]

Сначала перебирают все возможные случаи распределения ключей. Каждому компаньону можно дать по одному ключу, или по два разных ключа, или по три. Предположим, что у каждого компаньона по три разных ключа. Тогда сейф сможет открыть каждый компаньон, а это не соответствует условию.

Дадим каждому компаньону два разных ключа. Первому 1 и 2 ключи, второму 1 и 3 ключи, третьему 2 и 3 ключи. Проверим, когда придут два компаньона, смогут ли они открыть сейф. Рассматриваются все возможные случаи. Могут прийти первый и второй компаньоны, у них будут все ключи (1 и 2, 1 и 3). Могут прийти первый и третий компаньоны, у них тоже будут все ключи (1 и 2, 2 и 3). Наконец, могут прийти второй и третий компаньоны, у них тоже будут все ключи (1 и 3, 2 и 3). Таким образом, чтобы найти ответ в этой задаче, нужно выполнить операцию перебора несколько раз.

В начальном курсе математики должны быть использованы все основные комбинаторные задачи, которые встречаются в среде начальной и старшей школы, но уровень сложности должен быть приближен к начальному курсу математики.

Особый интерес у учащихся начальной школы вызывают задачи комбинаторного характера, которые решаются с помощью граф-дерева или ориентированного графа. Система обучения, в приоритетах которой на первое место выдвигаются методы нетрадиционной передачи готового знания, а овладение основными методиками математической деятельности, самостоятельное «открытие» учащимися свойств и отношений реального мира способствует формированию активной познавательной позиции [6].

Комбинаторные упражнения, благодаря своему разнообразию, а следовательно, большим развивающим возможностям, интересному и необычному содержанию вносят в урок математики элемент занимательности, создают тем самым благоприятный психологический климат. Помимо этого, их систематическое использование наибольшей степени способствует развитию вариативности мышления младших школьников [2].

Таблицы, графы. Дерево возможностей. 1. Три поросенка Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф решили построить себе домики. Выбрали три прекрасных места: у реки, на озере и на горе. Найди все возможные варианты их размещения с помощью таблицы.

2. Однажды встретились пятеро друзей. Каждый, здороваясь, пожал каждому руки. Сделай график и определи, сколько рукопожатий было сделано. (Рис.8)

3. Дерево возможностей - ветки растут и сверху и снизу. Дети являются творцами создания веточек у дерева. На их глазах точка превращается в дерево возможностей.

Сосчитай, сколько слов содержится в заклинании волшебника, если слова начинаются с букв **Ш, Ц**. Второй буквой могут быть **О, И, Е**. А оканчиваться слова могут буквами **Р, К, Х**.

ШОР	ШИР	ШЕР
ШОК	ШИК	ШЕК
ШОХ	ШИХ	ШЕХ
ЦОР	ЦИР	ЦЕР
ЦОК	ЦИК	ЦЕК
ЦОХ	ЦИХ	ЦЕХ

$2 * 3 * 3 = 18$ вариантов.

Таким образом, при решении комбинаторных задач активизируется мыслительная деятельность учащихся. Ученики, анализируя условие, выделяют определенные части, составляют нужные комбинации. Задействуется такая мыслительная операция, как анализ – процесс расчленения целого на части, выделения отдельных элементов в объекте. С другой стороны, в процессе синтеза, или соединения элементов, сторон объектов в целое, учащиеся определяют, что сначала можно составить определенную комбинацию[7].

На примерах хорошо видно, что при поиске ответа на поставленный вопрос ученики не смогут обойтись без наблюдения и сравнения.

Если младшие школьники не будут специально, с определенной целью воспринимать информацию, заключенную в задаче, то вряд ли смогут решить её. Сравнение – процесс выделения признаков, свойств объектов и установления сходства и различия между ними – позволяет ученикам при составлении чисел избежать повторов. Составит все возможные числа на основе сходства и различия.

Систематическое использование комбинаторных задач в обучении – эффективно для формирования у учащихся базовых математических знаний, умений, навыков.

Список использованной литературы:

1. Бантова М. А. Методика преподавания математики в начальных классах. 1976
2. Джумаев М.. Об основных принципах и сути реализации национальной учебной программы. №1 – выпуск журнала «Физика, математика, информатика»/Ташкент 1 – выпуск 2024 г. / 148-165 с. http://uzpfiti.uz/uz2/fizika, matematika, informatics.fizmat_jurnali@inbox.uz
3. Dzhumaev M.I. Competence- based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan Science and innovation. International Scientific Journal Volume 3 Issue 2 February 2024 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>
4. Джумаев, М.И. Алгоритм – методическая подготовка будущих учителей начальных классов в обучении начальному естествознанию / М.И. Джумаев, М.М. Джумаева // Вестник Dukat University. – 2024. - №2. – С. 75-81 МРНТИ 14.35.09 <https://doi.org/10.55956/MQKC8014>
5. Djumaev Mamanazar Irgashevich Boshlang‘ich sinfdlarda qo‘shish va ayirishni mustahkamlashda inglizcha so‘zlashuv imkoniyatlari. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. 2025 yil 3-son. 152-162 <https://maktabgacha-va-maktab-talimi-jurnal.uz/index.php/jurnal/index>
6. Djumaev Mamanazar Irgashevich Raqamli ta‘lim muhitida xalqaro standartlashtirish mohiyati. Fizika, matematika va informatika. Ilmiy uslubiy jurnal. Toshket, №1 2025yil. 194-201 bet. <http://uzpfiti.uz/519-2/>
7. Djumayev M.I. The development of mathematical abilities in younger students. Science And Innovation International Scientific Journal Volume 2 Issue 1 January 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz/ 424-434 <https://scientists.uz/uploads/journal/202301C.pdf>

8. Djumayev M.I Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 issue 3 march 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz 165-173 <https://scientists.uz/uploads/journal/202303A.pdf>
9. Djumayev M.I The transformation of the english language's variants in contemporary great Britain. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 Issue 4 April 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz 19-27 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>
10. Джумаев М.И. Перспективы совершенствования преподавания математики в школе, колледже и вузе Республики Узбекистан. Ямало.Нанецк Россия «Профессиональное образование арктических регионов» № 1, МАРТ, 2023. № 6(147) 3-6 ст <https://arctic-journal.ru/index.php/prof>
11. Ежов И.И. Скороходов А.В., Ядренко М.И. Элементы комбинаторики. М., 1977.
12. Филатова Е.П. Развитие мышления младших школьников. М., 2001.
13. О мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики. Постановление Президента Республики Узбекистан PQ-4708 от 07.05.2020. <https://lex.uz/docs/4807552>